

Guinex: O papel da Marinha no campo das relações internacionais do Brasil

Enzo Grandini Pinto¹, Caio Eduardo Bastos Reis Cordovil², Breno Caetano Alves³, Carlos Henrique Lima Caridade⁴

¹Escola Naval, São Paulo/SP

²Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

³Escola Naval, Juiz de Fora/MG

⁴Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ.

Resumo – O Golfo da Guiné é uma ampla enseada localizada ao largo da costa oeste da África. Ele é limitado por vários países, incluindo Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, São Tomé e Príncipe, entre outros. Essa região denota uma rica biodiversidade, reservas de petróleo e papel fundamental no comércio marítimo devido as rotas comerciais as quais está incluída, sendo a pirataria uma realidade de crescente incidência por conta dos fatores econômicos e geográficos explorados no presente artigo. A dimensão geopolítica desse fenômeno não pode ser subestimada, tendo em vista que a intensificação da pirataria no Golfo da Guiné levanta questões sobre a capacidade dos Estados costeiros de preservar a soberania em suas águas territoriais. Nesse cenário, a Operação Guinex é desenvolvida como um mecanismo intercontinental entre nações que visa promover a interoperabilidade com as Marinhas e Guardas Costeiras na área do Golfo da Guiné. O artigo tem como objetivo dissertar a natureza atual da segurança marítima na região do Golfo da Guiné e, por conseguinte, suas repercussões nas rotas comerciais, explicitar o papel da Marinha do Brasil na Operação Guinex e, por fim, analisar seu o efeito geopolítico, sob a perspectiva da projeção de poder marítimo da região. O método empregado para tanto fundamenta-se na pesquisa descritiva dos eventos históricos que engendraram o cenário vigente na região, aliado a uma abordagem analítica na exposição de perspectivas futuras, decorrentes do impacto da Operação em foco.

Palavras-Chave – Golfo da Guiné, Operação GUINEX, geopolítica.

I. INTRODUÇÃO

O Golfo da Guiné, situado na costa oeste do continente africano, é rodeado por diversos países e banhado pelo Oceano Atlântico. Sua composição geológica atual vem da separação entre os continentes africano e americano há 220 milhões de anos, durante o fenômeno da Pangeia. Essa região possui a atenção de diversos atores no cenário internacional devido à sua grande reserva de petróleo e gás natural, sua posição estratégica como rota marítima para navios mercantes e também pela vasta biodiversidade marinha presente em suas águas.

Contudo, diversos fatores fazem o mundo olhar para além das belezas naturais presentes na região. A instabilidade política nos países ao redor, a pirataria marítima e o roubo de petróleo são exemplos de situações que deram a fama ao Golfo da Guiné como a área marítima mais perigosa do mundo.

A pirataria presente nessa área causa danos diretos não só nas empresas que perdem suas cargas, mas também à imagem dos países da região, pois as consequências financeiras negativas são significativas para cada uma das nações envolvidas. Diversos setores dentro dos países saem prejudicados com esses crimes, dentre eles o turismo é um excelente exemplo.

Para combater esses obstáculos, procedimentos como aumentar a segurança das estruturas e compartimentos dos navios, o treinamento da tripulação e a contratação de empresas de segurança figuram como as medidas mais frequentes tomadas por empresas que fazem negócios por essa rota. A segurança marítima na região do Golfo da Guiné requer uma estratégia coordenada e multifacetada entre as nações locais e os Estados que usam a região visando ganhos financeiros, para proteger as rotas comerciais e impulsionar o progresso econômico sustentável na região.

Ao analisar a documentação oficial ostensiva do planejamento e regimento da Marinha do Brasil, pode-se inferir a necessidade e obrigação de atuação e presença ativa na região conhecida como Entorno Estratégico Brasileiro. Essa estimativa é cumprida através de uma série de operações nacionais e internacionais sobre a costa litorânea e, nesse artigo, há de se estudar especificamente a Operação Guinex, sua missão, modelo de interação, natureza de sua diretiva e integração multinacional.

Ademais, conceitos como a segurança marítima, que compreende a proteção e defesa dos interesses estratégicos das nações ocidentais em relação aos seus territórios, recursos naturais, rotas comerciais e influência geopolítica nos oceanos e mares, é chave para entender a importância dessa Operação. Esse conceito abarca a salvaguarda contra uma variedade de ameaças, incluindo pirataria, terrorismo, tráfico ilícito, disputas territoriais e outras atividades que possam comprometer a estabilidade e segurança das águas e das áreas costeiras.

A perspectiva de estudo a proposta emenda olhares através do conceito de oceanopolítica e, em consonância com sua projeção no Atlântico Sul, a adoção uma abordagem oceanopolítica estratégica que se entrelaça com as dinâmicas das relações internacionais. A participação em operações como a Guinex III no Golfo da Guiné exemplifica o compromisso do Brasil em fortalecer laços com nações da região, promover a segurança marítima e salvaguardar seus

interesses soberanos. Essas ações refletem a diplomacia naval brasileira, que não apenas busca assegurar a estabilidade no Atlântico Sul, mas também fomentar a cooperação regional e impulsionar o avanço tecnológico. A redução da incidência de pirataria na área, como resultado dessas iniciativas, evidencia a eficácia da política externa marítima do Brasil e sua contribuição para a segurança e estabilidade não apenas em seu entorno estratégico, mas também no contexto das relações internacionais contemporâneas.

II. Cenário socioeconômico da região do Golfo da Guiné

O Golfo da Guiné, localizado na costa ocidental do continente africano, é uma área delimitada pela Nigéria, países da África do Sul e da África Ocidental, e banhada pelo Oceano Atlântico. Um golfo é uma reentrância marítima de grande porte, muito maior do que uma baía, e o da Guiné possui essa formação geológica devido à separação entre o continente americano e o africano durante a Pangeia, que foi o fenômeno da separação entre os continentes, ocorrido há 220 milhões de anos, até chegarem ao dispositivo que é conhecido nos dias atuais.

A região é uma importante rota de transporte marítimo com diversos portos ao longo da sua grande costa e possui uma exímia relevância para o comércio marítimo internacional, principalmente no que tange à questão da comercialização do petróleo e gás natural, devido às grandes reservas em seu vasto território, as quais começaram a ser descobertas significativamente na segunda metade do século XX, tendo a Nigéria como pioneira nessa área, começando em 1956.

Outro fator não tão rentável quanto o petróleo e o gás natural, porém até mais importante, principalmente para a população local, é a sua grande biodiversidade marinha, abrangendo diversos peixes, crustáceos e mamíferos marinhos. Essa biodiversidade alimenta a indústria pesqueira na região e garante a sobrevivência alimentar e econômica de boa parte da população, que é mais carente. “A região possui hoje 8% dos recursos de petróleo do mundo, bem como atividades pesqueiras e tráfego marítimo significativos” (2016. ESPECIAL: Países do Golfo da Guiné discutem soluções contra pirataria na região | As Nações Unidas no Brasil)

Fig. 1. Mapa do Golfo da Guiné e os países que o rodeiam

“Países do Golfo da Guiné precisam de uma estratégia conjunta para responder à crescente ameaça de pirataria ao longo da costa. Iniciativas nacionais isoladas estão apenas, na melhor das hipóteses, levando temporariamente piratas a

migrarem suas operações de um país para outro” (Pascoe 2012).

Dentre os crimes cometidos na área marítima do Golfo da Guiné, destacam-se de forma distinta a pirataria marítima e o roubo de petróleo. A pirataria marítima abrange o sequestro de navios, equipamentos e até mesmo da tripulação, que por vezes também é feito com bastante violência física para com as vítimas, fora o fato de os piratas normalmente estarem portando armas de fogo e armas brancas, o que torna a situação cada vez mais perigosa. Não obstante, o roubo de petróleo, mesmo sendo menos violento que a pirataria marítima, também faz parte da lista de interesse desses criminosos e é tão prejudicial quanto, tendo em vista a grande quantidade de navios petroleiros que são atacados anualmente na localidade, aliada ao fato de que cinco dos onze países da região são produtores de petróleo, torna essa prática criminosa mais propícia e rentável. Em 2020 o Golfo da Guiné se tornou a zona marítima mais perigosa do mundo, tendo dezenas de grupos armados atuando e aterrorizando o local, tendo, também, como alvo os petroleiros de média dimensão, pois são de mais fácil acesso para os invasores. Ambas as formas de pirataria são muito lucrativas para os criminosos, pois geram grande renda com riscos consideravelmente baixos, visto que a fiscalização local nunca foi tão efetiva quanto deveria ser.

De acordo com um relatório anual de pirataria do International Maritime Bureau (IMB), em 2020, o Centro de Denúncias de Pirataria recebeu 195 denúncias de pirataria e assalto à mão armada contra navios pelo mundo todo. Esses números contrastam com os casos ocorridos no ano anterior, e o aumento tem como um dos principais contribuintes os ataques no Golfo da Guiné, que continua sendo a área com mais incidências em casos de pirataria em todo o mundo. “O Golfo da Guiné é região mais perigosa em termos de segurança marítima em todo o mundo, tendo registrado em 2020, mais de 90% do número global de casos de pirataria”(International Maritime Bureau (IMB). 2021.)

Fig. 2. Estatísticas de ocorrências

Fig. 3. Estatísticas de ocorrências

A morfologia litorânea do Golfo da Guiné oferece grandes vantagens estratégicas e contribui muito para o cenário da

pirataria devido à altura de sua costa, que é mais baixa e plana que outras áreas do continente, proporcionando fácil acesso para o interior da região. Isso permite uma maior mobilidade para os piratas ao cometerem seus crimes e fugirem rapidamente para a costa, sem muitos desafios, como teriam em outros locais. Por exemplo, a costa de uma região bem próxima, na Namíbia, é bem mais elevada e pedregosa do que as praias do Golfo, dificultando e muitas vezes até impedindo o desembarque dos criminosos após saquearem outras embarcações. Essa realidade geográfica favorável representa um dos maiores pilares que sustentam as ações criminosas na região, pois oferece segurança e garantias para os piratas envolvidos.

Mais um aspecto de grande periculosidade por parte dos piratas presentes na região é o risco que eles causam à navegação local, tendo como fator principal o fato de navegarem com as luzes apagadas, aumentando o risco de abalroamento com as embarcações pesqueiras e outros navios comerciais de maior porte. Tal prática é prejudicial tanto para as vítimas quanto para os criminosos, por mais que seja feita para que não sejam vistos durante o ataque. Muitos utilizam-se de lanchas rápidas para executar seus assaltos e saírem rapidamente do local do crime, tornando uma possível perseguição algo mais difícil para as autoridades. “Os grupos piratas estão a adaptar-se às dinâmicas em mudança, tanto no mar como nas zonas costeiras.”(Pobee, Martha. 2022. Ao Conselho de Segurança da ONU)

Com o risco local, diversos setores nos países vizinhos são prejudicados, e entre eles é relevante destacar a indústria do turismo, que é uma das mais afetadas pelos ataques recorrentes, visto que a insegurança dos turistas para visitar os países que compõem o Golfo da Guiné aumenta a cada notícia negativa sobre o local. Tudo isso gera enormes prejuízos econômicos para as nações presentes no local, e também reduz a quantidade de empregos que seriam disponibilizados para a população, caso houvesse um aumento significativo na frequência e quantidade de visitantes na região. Caso não haja alguma melhoria significativa na segurança e nos casos de pirataria, a imagem dessa parte do continente pode ficar manchada por diversos anos, o que acaba estagnando a indústria do turismo dos países nos próximos anos, mesmo que a situação melhore com o tempo.

Baseando-se em tudo que é conhecido sobre o Golfo da Guiné, suas características e dificuldades, é possível afirmar que o local passou e ainda passa por grande instabilidade no que se refere à segurança marítima, uma vez que a região possui inúmeros fatores que contribuem para a efetiva atuação de forças criminosas, fatores esses que englobam a instabilidade política nos países que fazem parte do Golfo, a facilidade para fuga que é dada pelas condições geográficas locais, a vasta reserva de petróleo e gás natural presente, os cinco países que comercializam petróleo na região, a indústria da pesca que faz com que inúmeras embarcações pesqueiras possam se tornar alvo, as plataformas de petróleo e os diversos navios comerciais que navegam diariamente pelas rotas presentes na região.

Devido a tantas oportunidades para a pirataria que estão presentes no Golfo da Guiné e os grupos criminosos que se aproveitam dessas oportunidades, a região vem ganhando cada vez mais a necessidade de intervenções nacionais e internacionais, advindas de outros continentes, no que tange à segurança da navegação, pois o perigo que o local oferece

interfere diretamente nas rotas dos navios de diversos países, o que gera cada vez mais prejuízos e atrasos para essas nações.

A modernização das técnicas e equipamentos dos criminosos também é um fator com grande risco para a segurança da navegação, pois estão começando a fazer seus ataques com uma efetividade cada vez maior e prejudicial aos navegantes que passam pela região. O acesso a novas armas e principalmente a informação é o principal pilar que sustenta esse avanço contínuo na taxa de assaltos bem-sucedidos. “Crimes marítimos internacionais estão se tornando cada vez mais sofisticados, com grupos criminosos explorando impasses de jurisdição e desafios na aplicação da lei em alto-mar.” (Fedotov, Yury. 2019. Ao Conselho de Segurança da ONU.)

LOCALIZAÇÃO	NÚMEROS DE CASOS DE PIRATARIA					
	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ANGOLA	1	-	-	6	4	11
BENIN	-	5	3	10	2	20
CAMARÕES	-	7	5	-	1	13
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO	-	1	1	-	1	3
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE	1	-	1	2	5	9
GUINÉ EQUATORIAL	-	-	2	3	2	7
GABÃO	-	-	1	2	3	6
GANÁ	1	10	3	9	5	28
GUINÉ	2	3	2	5	3	15
LIBÉRIA	-	-	2	2	1	5
NIGÉRIA	31	48	33	33	6	151
CONGO - BRAZZAVILLE	1	6	3	3	1	14
TOGO	-	1	3	3	-	7
SENEGAL	1	-	-	-	-	1
COSTA DO MARFIM	1	1	1	3	-	6
SERRA LEOA	4	-	1	-	-	5
TOTAL	43	82	61	81	34	301

TABELA 1. LOCALIZAÇÃO DOS CASOS DE PIRATARIA NO GOLFO DA GUINÉ ENTRE 2017 E 2021

Em meio a tantas medidas adotadas pelos países que utilizam as rotas marítimas do Golfo da Guiné, destacam-se as de segurança do próprio navio com a instalação de cercas pelo navio, sistemas de iluminação adicionais e equipamentos de detecção. Outra forma de proteção implementada foi o treinamento para a tripulação sobre procedimentos de segurança, respostas a incidentes, reconhecimento de ameaças e até mesmo escolta armada com a contratação de empresas de segurança privada para, também, dissuadir possíveis ataques e defender a tripulação em casos de invasões reais. Tudo isso irá contribuir para a tentativa de subjugar possíveis ataques criminosos, que também têm como métodos de ação a violência física contra a tripulação, tornando essas medidas essenciais para evitar situações de grande perigo a bordo dos navios. Todos esses elementos fazem parte e deixam bem explícito a natureza atual da segurança marítima nas rotas comerciais no mar do Golfo da Guiné.

Assim como as peças em um tabuleiro de xadrez ao serem movimentadas, os problemas que ocorrem em um único país podem gerar consequências em todo o tabuleiro no jogo das relações internacionais. Desta maneira, as ações criminosas que ocorrem continuamente no mar do Golfo da Guiné implicam em repercussões nas rotas comerciais dos mais diversos países que necessitam dessa região para executar as suas transações. “Ameaça representada pela pirataria no Golfo da Guiné poderia afetar a navegação internacional, a segurança e o desenvolvimento econômico dos países da região.”(Resolução 2018 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 2011.)

Muitas consequências negativas decorrem dos perigos nas rotas comerciais do mar do Golfo. Entre elas, destaca-se o elevado custo financeiro que diversas empresas dispõem para assegurar uma transação mais segura, já que o valor dos seguros das mercadorias aumentou drasticamente para compensar o grau de periculosidade presente na zona de atuação dos criminosos. Outra medida adotada para a segurança das embarcações e que também encarece as transações são as rotas alternativas que os navios adotam para evitar o desconforto de um possível ataque a bordo, mas em contrapartida à segurança, acabam prolongando o tempo para cumprir seus prazos, o que eleva os custos para praticamente todos os envolvidos na transação comercial.

III. Sobre a Política Nacional de Defesa brasileira

Diante dos fatos supracitados, notadamente pode-se perceber que a região do golfo da Guiné possui elevados conflitos, dos quais faz emergir a necessidade do emprego de fiscalização e presença de autoridades marítimas competentes para combater a pirataria e outros crimes que frequentemente assolam os indivíduos que trafegam por aquele entorno. Nesse sentido, este tópico do artigo visará compreender melhor a natureza da política internacional do Brasil, com foco em encontrar justificativas para o interesse do Brasil e a consequente presença da Marinha do Brasil (MB) na área em questão.

Na Política Nacional de Defesa (PND), documento de alto nível que versa sobre as ações e coordenação dos assuntos referentes à Defesa do país sob responsabilidade do Ministério da Defesa (MD) pode-se encontrar a seguinte concepção. “A partir da análise das realidades que afetam a defesa da Pátria, a PND busca harmonizar as iniciativas de todas as expressões do Poder Nacional intervenientes com o tema, visando a melhor aproveitar suas potencialidades e suas capacidades. Trata, subsidiariamente, da interação e da cooperação com outras atividades que visem a maximizar a capacidade da Defesa Nacional, de forma a garantir ao Estado brasileiro atingir seus objetivos, a despeito de quaisquer ameaças à sua soberania e interesse nacionais.” (Política Nacional de Defesa, 2020, p.7).

Tal fato externa a posição do Brasil e seu comprometimento em estar cada vez mais apto a garantir seus interesses nacionais e proporcionar a latente e eficaz segurança à sociedade brasileira. Nesse sentido, recursos de ordem pecuniária e de capital humano tem sido empregados, sobretudo no que diz respeito à atuação das Forças Armadas (FFAA) e o monitoramento de áreas remotas. A continuidade dos interesses nacionais perpassa também para o âmbito das relações exteriores e o Brasil, notadamente a favor do diálogo e da diplomacia, esforça-se para estar cada vez mais presente

nos processos decisórios mundiais no que tange aos temas afetos aos seus interesses estratégicos.

O Brasil privilegia a paz e defende o diálogo e as negociações para a solução das controvérsias entre os Estados. Os eventos que marcam a sua história atestam tal postura e fundamentam o seu posicionamento nas relações externas. (Política Nacional de Defesa, 2020, p.7).

Sob essa égide, percebe-se também que existem diversos objetivos a serem atingidos pelo Brasil, que compõem os Objetivos Nacionais de Defesa (OND). Cabe ressaltar alguns também previstos no PND e que balizam as iniciativas do Brasil em atuar na região do Golfo da Guiné, como o que fora anteriormente supracitado: inserir o Brasil nos processos decisórios internacionais.

Refere-se à participação do Brasil nos mecanismos de resolução de controvérsias no âmbito dos organismos internacionais, complementada pelas relações com toda a comunidade mundial, na busca de confiança mútua, pela colaboração nos interesses comuns e pela cooperação em assuntos de Segurança e Defesa. (Política Nacional de Defesa, 2020, p.25)

Outros documentos que convém trazer à tona neste trabalho são o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) e a Estratégia Nacional de Defesa (END), os quais também serão abordados para compreender as ações do Brasil no Golfo da Guiné. A Estratégia Nacional de Defesa visa tratar sobre as estratégias a serem empregadas para que ocorram as ações referentes à defesa da Pátria.

Trata das bases sobre as quais deve estar estruturada a defesa do País, assim como indica as articulações que deverão ser conduzidas, no âmbito de todas as instâncias dos três Poderes e a interação entre os diversos escalões condutores dessas ações com os segmentos não governamentais do País. (Estratégia Nacional de Defesa, 2020, p.32).

Ainda analisando os conceitos existentes no documento END, pode-se identificar os interesses do Brasil em estar cada vez mais presente no Atlântico Sul e, por sua vez, atuar na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Para tal, o emprego da Marinha do Brasil como instrumento de concretização dessa realidade é indispensável, uma vez que, devido aos meios navais, consegue representar o país através de sua presença em ambientes marítimos distantes da costa brasileira. De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional (2020, p.37):

A participação articulada de militares e diplomatas em fóruns multilaterais incrementa a capacidade de as políticas externa e de defesa defenderem, no exterior, os interesses brasileiros. Essa atuação conjugada deve visar à diversificação de parcerias estratégicas, a cooperação e o intercâmbio militar com as Forças Armadas de nações amigas, de maneira a fortalecer as relações entre países.

Todos esses documentos são basilares para se dimensionar a atuação do Brasil através da MB em diversos contextos, sobretudo nas regiões sensíveis de interesse do país. A questão da Defesa Nacional, por se tratar de um tema rico em detalhes e de elevada importância no cenário social, político e até mesmo internacional, deve ser entendida como aspecto relevante a ser estudado. Nesse contexto, a apresentação do tema contido neste artigo não prescinde de tais referências. Pelo contrário, vale-se delas de maneira a elucidar de forma fidedigna o compromisso do Ministério da Defesa e dos diversos segmentos do país como um todo para com tais assuntos.

IV. *O interesse do Brasil na região da Guiné*

Tendo sido abordados alguns dos principais documentos que ajudam a compreender a natureza da política de defesa do Brasil bem como seus objetivos e intenções com relação ao espectro mundial com base na diplomacia e contribuição para assuntos inerentes à estratégia e objetivos nacionais para a defesa, é mister adentrar mais especificadamente na atuação do país na região da Guiné-Bissau, de modo a auferir maiores informações sobre o tema.

Em primeira instância, destaca-se a questão do entorno estratégico do Brasil. A Política Nacional de Defesa define como áreas integrantes do entorno estratégico brasileiro as regiões da América do Sul, Atlântico Sul e Costa Ocidental da África e, recentemente incorporada, a região Antártica. Nessas localidades o Brasil possui interesse em atuar de forma direta de modo a garantir a sua soberania e os interesses do Estado. Dessa forma, a região da Guiné-Bissau integra o setor no qual o Brasil lança um olhar ainda mais atento.

Ademais, a criação da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) em 1986 por iniciativa do Brasil foi um marco decisivo para o apoio mútuo entre as nações aderentes ao projeto, tais como, África do Sul, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Camarões, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Libéria, Namíbia, Nigéria, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Togo e Uruguai. O objetivo de criação da ZOPACAS visa: Promover uma maior cooperação regional para o desenvolvimento econômico e social, a proteção do meio ambiente, a conservação dos recursos vivos e não vivos e a segurança de toda a região, sob a perspectiva da integração multilateral, permeada pelo pano de fundo das iniciativas relacionadas à não proliferação de armas nucleares e de destruição em massa (<https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/foruns-internacionais-1/zona-de-paz-e-cooperacao-do-atlantico-sul-zopacas>).

Essa multilateralidade advinda da ZOPACAS propicia ao Brasil uma prerrogativa ainda mais interessante de atuação na área do Golfo da Guiné, conseguindo cumprir com seus objetivos estratégicos ao possuir destaque e liderança em meio às problemáticas afetas a essa região. Conforme explicitado no Livro Branco de Defesa Nacional (2020, p.17), compreende-se que:

O aumento de incidentes de pirataria e roubo no Golfo da Guiné, por exemplo, evidencia a importância de fortalecimento da ZOPACAS, com vistas a contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos Estados costeiros daquele Golfo de prover a segurança marítima e a estabilidade na região. A cooperação mantida no âmbito da ZOPACAS estende-se a temas ambientais e de sustentabilidade.

Outro fator que motiva a presença do Brasil na região da Guiné-Bissau são os laços culturais advindos de fatores históricos e também de afinidade. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), criada em 1996 e formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste é um exemplo da colaboração existente entre esses Estados e ilustra a preocupação do Brasil em direcionar esforços para cooperar com tais nações no âmbito da Defesa, conforme resolução do PND.

Toda essa conjuntura e fatores trazem à tona uma preocupação recorrente ao Brasil de fazer-se capaz de continuar desenvolvendo meios cada vez mais eficazes de cumprir com seus interesses estratégicos. Fica evidenciada também as ameaças que acometem a região do entorno estratégico brasileiro, fruto de crimes ambientais e também pirataria, como é o caso do Golfo da Guiné. Com isso, a Política de Defesa Nacional reconhece a necessidade de continuar dirigindo esforços no sentido de coibir tais práticas e de garantir os interesses do Estado Brasileiro nas regiões em questão.

No Atlântico Sul, declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul - Zopacas, percebe-se o crescimento de ilícitos transnacionais, pesca predatória, crimes ambientais e a presença de países que dela não fazem parte e que, no entanto, possuem interesses na região. Assim, as expressões do Poder Nacional devem estar adequadamente capacitadas para fazerem valer os interesses nacionais. (Política Nacional de Defesa, 2020, p.17)

V. *A importância da Marinha Do Brasil*

A fim de que esses planos se tornem exequíveis, é extremamente importante a atuação das FFAA, sobretudo a da Marinha do Brasil. O preparo e o emprego de militares nas ocasiões referentes ao setor de Defesa Nacional emergem como condição sine qua non para a consolidação dos objetivos estratégicos brasileiro.

Na Política Nacional de Defesa encontra-se explicitada a necessidade de uma Marinha capaz de dialogar com outras pertencentes aos países localizados no entorno estratégico brasileiro.

A exploração e exportação da Amazônia Azul e a utilização das linhas de comunicação marítimas do Atlântico Sul continuarão a ser vitais para o desenvolvimento do Brasil, exigindo a intensificação das capacidades de prover Segurança Marítima. Para o incremento dessa segurança, é importante a ampliação de um ambiente de cooperação com países limítrofes do Atlântico Sul, principalmente por meio de suas Marinhas (Estratégia Nacional de Defesa, 2020, p.33).

Conforme o exposto acima, mais uma vez a figura do Atlântico Sul aparece na pauta de debate e interesse do Brasil. As águas jurisdicionais brasileiras compõem uma área significativa e representam a continuidade do território brasileiro para além das regiões costeiras, o que exige monitoramento e presença dissuasiva por meio de patrulhamentos e acompanhamento de embarcações que navegam nas áreas de responsabilidade das autoridades brasileiras. No PND ainda é exaltada a missão precípua da MB, evocando ainda sua participação fundamental no âmbito da política externa.

A Marinha do Brasil tem como missão preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa da Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em lei; e para o apoio à Política Externa. (Estratégia Nacional de Defesa, 2020, p.47)

A presença dos meios navais no entorno estratégico brasileiro possibilita, além do monitoramento das áreas de interesse do Brasil, a identificação de dificuldades a serem contornadas, de modo a buscar a excelência nos adestramentos conduzidos pelas tripulações dos navios e também pela

implementação de procedimentos mais eficientes e eficazes para a viabilização do cumprimento das missões. O diálogo entre nações engendrado pelas marinhas oferece um meio oportuno para o desenvolvimento da cooperação entre os países envolvidos. Nesse contexto, algumas atividades operativas foram destacadas pelo Livro Branco de Defesa Nacional (2020) no período de 2016 a 2019, enaltecendo a necessidade da operação conjunta entre marinhas para alcançar os objetivos estratégicos desejados.

Livro Branco de Defesa Nacional. p.70

Como pode-se perceber, a Marinha do Brasil possui um papel fundamental para a consecução dos Objetivos Nacionais de Defesa, uma vez que possui como atribuição o apoio à Política Externa. Esse apoio não se dá somente por ações diplomáticas de cunho político como representações em conferências, mas ocorre também por meios operativos de natureza militar. Nesse sentido, até os dias correntes são observadas operações militares com outras marinhas, de forma a aumentar a cooperação entre os envolvidos e elevar o grau de prontidão e de adestramento das tripulações.

No que diz respeito à região da Guiné, a Marinha do Brasil tem disposto militares e diferentes navios para compor missões operativas de patrulha e de exercício com as Marinhas e Guardas-Costeira da costa africana, visando combater atividades ilícitas no mar, como a pirataria, confirmando a mútua responsabilidade dos envolvidos para com a segurança marítima internacional, além de relembrar a elevada importância da região para os âmbitos estratégicos e diplomáticos.

VI. A Marinha do Brasil no Golfo da Guiné

Tendo em vista que a região do Golfo da Guiné faz parte do entorno estratégico brasileiro, cabe elencar as operações militares das quais a MB participa nessa região, as quais em muito contribuem para a criação de uma ponte estratégica entre o Brasil e os países da costa africana em questão. O principal objetivo dessas atividades é a de aumentar o grau de adestramento das Marinhas e Guardas-Costeiras participantes, de modo a contribuir para a garantia da segurança marítima das regiões assoladas pela pirataria e por outros crimes. Nesse sentido, cita-se as três principais operações que ocorrem no Golfo da Guiné: Obangame Express (OE), Grand African Nemo e Guinex. Apesar de o foco deste artigo ser as operações da Guinex, é de suma importância mencionar as demais como forma de ilustrar a presença do Brasil na região em outras oportunidades.

De acordo com Santos(2021), ao longo de 2014 e 2021 a Marinha do Brasil conseguiu participar da comissão OE alternadamente ao longo desse período com os meios Navios de Patrulha Oceânico NapOC Araguari, APA e Amazonas, tendo operado com diversas marinhas, dentre elas as de Angola, Bélgica, Cabo Verde, Camarões, Canadá, Costa do Marfim, Dinamarca, Guiné Equatorial, França, Gabão, Gâmbia, Alemanha, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Itália, Libéria, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Portugal, República do Congo, Senegal, Serra Leoa, Togo e EUA, por exemplo. Nesse contexto, foram desenvolvidas atividades operativas de ordens diversas, como assinala Santos (2021, p.41): São realizados exercícios de operações de interdição marítima, técnicas de abordagem e treinamentos médicos e meteorológicos capazes de testar e avaliar a interoperabilidade regional, a relação multinacional de Comando e Controle e a proficiência marinheira dos países africanos com seus parceiros regionais do Golfo da Guiné, em conjunto com os países estrangeiros participantes.

No que tange à operação Grand African Nemo, conduzida pela Marinha Francesa na região do Golfo da Guiné, Santos (2021, p.40) assinala que o Brasil possui participação desde 2019 e arrecadou experiência operativa

EXERCÍCIOS MILITARES COM OUTROS PAÍSES (2016/2019)		
Operação/ Exercício	País sede	Países participantes
ASPIRANTEX	Argentina e Uruguai	Brasil, Uruguai e Argentina
	Exercício multinacional, visa aprimorar o adestramento de meios e estreitar os laços de amizade.	
BRACOLPER	Colômbia e Peru	Brasil, Colômbia e Peru
	Exercício multinacional que visa estreitar laços de amizade com os países visitados.	
CARIBEX	Países da América Central	Brasil, Guiana, Porto Rico, Antigua e Barbuda, Martinica e Suriname
	Exercício multinacional que visa o adestramento e visitas de representação a portos estrangeiros.	
PLATINA	Paraguai	Brasil e Paraguai
	Exercício binacional que visa o adestramento e o estreitamento dos laços de amizade.	
ACRUX	Argentina e Paraguai	Brasil, Argentina e Paraguai
	Exercício multinacional que visa realizar operação combinada e estreitar laços de amizade.	
DIPLOMEX	Argentina	Brasil, Uruguai e Argentina
	Exercício multinacional que visa estreitar laços de amizade e intercâmbio de atividades de sinalização náutica.	
UNITAS LIX FASES I e II	Argentina	Brasil, EUA, Argentina e Uruguai
	Exercício multinacional que visa o adestramento e o estreitamento de laços de amizade.	

“por meio de ações de repressão às ameaças marítimas, e de assistência a navios em situação de perigo, aumentando, dessa forma, a interoperabilidade e os laços de cooperação entre as marinhas de diversos países do continente americano, africano e europeu”.

Essas duas operações antecederam à primeira edição da Operação Guinex-I, ocorrida em 2021 e atualmente está em sua terceira edição. Santos (2021) aponta o desejo de serem empregados navios da Classe Niterói, os quais, por sua vez, compõem a expressão do poder militar-naval da Esquadra Brasileira no mar. Quando comparado às duas comissões anteriormente citadas, a Guinex-I é concebida tendo

Objetivos análogos aos exercícios OBANGAME EXPRESS e Grand African NEMO no que tange ao apoio aos países lindeiros, em termos de adestramento e exercícios. Contudo, em primeiro momento terá uma amplitude menor quando comparada as outras em termos de programas de eventos, zonas marítimas e países envolvidos. (SANTOS, 2021, p.45).

Além disso, para a primeira edição, Santos (2021) aponta que os exercícios previstos estão relacionados aos procedimentos adotados para a Patrulha Naval e a Inspeção Naval, além de procedimentos de interrogação e aproximação de contatos de interesse, abordagem a contatos colaborativos e não colaborativos, navegação e controle de avarias.

Fato é que, em 2021 a Fragata Independência realizou a primeira edição da Guinex, realizando exercícios com as Marinhas da Itália e do Senegal. Posteriormente, em 2022, a Fragata União suspendeu para cumprir a segunda edição da comissão, Guinex-II, e em 2023 a Fragata Liberal foi a responsável por conduzir os exercícios referentes à terceira edição da Guinex. A média de duração das operações foi de dois meses e representaram a concretização do emprego de experiências adquiridas anteriormente nas comissões Obangame Express e Grand African Nemo. Com isso, o Brasil viabilizou os adestramentos das Marinhas envolvidas e possibilitou o aumento do diálogo com os países da costa africana, reforçando sua presença estratégica na região.

Destarte, conclui-se que a Marinha do Brasil possui notória influência na região do Golfo da Guiné, participando de comissões operativas desde 2014, como a OE e desde 2016 na Grand African Nemo. Em 2021 inaugurou-se a primeira edição da Guinex, fruto das experiências adquiridas pelas comissões anteriormente citadas. Essas operações evidenciam a presença do Brasil em seu entorno estratégico no Atlântico Sul e o fortalecimento dos laços diplomáticos com os Estados participantes, explicitando a consecução dos tópicos presentes no PND, ONB, LBDN e END citados anteriormente neste trabalho.

VII. *Constituição e sua definição do que é a segurança marítima*

A Segurança marítima refere-se à proteção e preservação dos interesses estratégicos dos países ocidentais em relação aos seus territórios, recursos naturais, rotas comerciais, e influência geopolítica nos oceanos e mares. Isso inclui a proteção contra ameaças como pirataria, terrorismo, tráfico ilícito, disputas territoriais, e outras atividades que possam comprometer a estabilidade e segurança dos mares e das zonas costeiras.

Nesse contexto, torna-se importante contextualizar o primeiro autor da ideia de segurança marítima ocidental:

Alfred Thayer Mahan. O Almirante do século XIX definiu parâmetros para a importância da Marinha e como a influência dos mares pode ser crucial não só para batalhas em meio à guerra, mas também na prospecção Geopolítica de um país.

Como tal, definiu em seu livro: “The Influence of Sea Power upon History” (A Influência do Poder Naval na História), pela primeira vez, a importância da cadência marítima mercante e a defesa dessas rotas definidas de comércio, além disso, Mahan defendia que essas rotas marítimas possuíam uma importância no campo estratégico de defesa de uma Nação.

Ele argumentava que o controle dos mares era essencial para o sucesso e a segurança de uma nação. Mahan acreditava que o poder naval era um componente fundamental do poder nacional, permitindo que uma nação protegesse seus interesses comerciais, mantivesse a estabilidade regional e projetasse sua influência globalmente.

Essa concepção não era considerada nova, porém a capacidade do autor de apontar esses argumentos com comparações reais das guerras napoleônicas trouxeram uma solidez no início da ideia de Segurança Marítima que se tem hoje no Ocidente.

De fato, a ideia supracitada foi adquirindo mais complexidade, durante a segunda metade do século XX, após as duas guerras mundiais e suas diversas batalhas marítimas, Geoffrey Till, um estudioso contemporâneo da segurança marítima, abordou o conceito com uma perspectiva atualizada.

Till tem uma longa e distinta carreira acadêmica, ocupou várias posições em instituições acadêmicas de prestígio em todo o mundo. Sua experiência inclui ensino, pesquisa e supervisão de estudantes em uma variedade de tópicos relacionados à segurança marítima e estratégia naval. O interesse de Geoffrey em segurança marítima é profundo e multifacetado, explora ampla gama de questões dentro desse campo, incluindo estratégia naval, poder marítimo, geopolítica marítima, ameaças à segurança marítima e desafios contemporâneos enfrentados pelos estados costeiros.

O Britânico amplia o escopo da segurança marítima uma vez quando comparada a já disseminada visão de Mahan sobre o tema, o Doutor reconhece a interconexão entre as dimensões militar, econômica, ambiental e humana dos oceanos. Ele destaca a importância de uma abordagem holística que considere não apenas a segurança contra ameaças tradicionais, como a pirataria e a guerra naval, mas também desafios emergentes, como a segurança energética, a proteção ambiental dos oceanos e a gestão dos recursos marinhos.

Em uma breve análise, nota-se a influência da vivida 3ª Revolução Industrial em meio a interpretação de Geoffrey sobre o conceito de segurança marítima. A Terceira Revolução Industrial testemunhou o desenvolvimento de tecnologias oceânicas avançadas, incluindo veículos autônomos subaquáticos, sensores remotos, drones marítimos e sistemas de monitoramento ambiental. Essas tecnologias têm aplicações em uma variedade de setores, como exploração de recursos, pesquisa científica, vigilância marítima, segurança, monitoramento ambiental e telecomunicações submarinas.

Com todas essas informações relevantes acerca da evolução do conceito de Segurança Marítima, consegue-se provar e entender a importância de uma Constituição bem definida tanto na definição do tema, quanto na correta importância a ser destinada para o setor defensivo do mar. Seguindo essa ideia a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, é o documento fundamental que estabelece os

princípios, direitos e deveres fundamentais do país. Embora ela não defina explicitamente o termo "segurança marítima", o documento magno do país estabelece disposições relacionadas à defesa e à proteção dos interesses nacionais, incluindo os relacionados aos oceanos e mares.

A segurança marítima no contexto da Constituição Brasileira está intrinsecamente ligada à defesa da soberania nacional, à proteção dos recursos naturais e à promoção do desenvolvimento econômico e social do país. Algumas disposições relevantes incluem:

Capítulo III - Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas: Este capítulo aborda a defesa nacional e estabelece as Forças Armadas como instituições responsáveis pela defesa do país, incluindo as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e as polícias militares estaduais.

Artigo 20: Este artigo estabelece a União como responsável pela administração dos recursos naturais pertencentes ao país, incluindo o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva.

Artigo 21: Este artigo atribui competências à União para legislar sobre questões relacionadas à navegação marítima e aérea, portos marítimos, marinha mercante, águas, pesca marítima, transporte marítimo, construção e exploração de portos.

Artigo 22: Este artigo atribui competências exclusivas à União para legislar sobre a defesa nacional, incluindo a proteção das fronteiras marítimas, a segurança do tráfego aquaviário e a proteção do meio ambiente marinho.

Ao entender a competência do Estado brasileiro ao preconizar o conceito da Segurança marítima, resta ainda uma questão a ser levantada: ao se considerar as constantes evoluções dinâmicas da sociedade devido a 4ª Revolução Industrial, como pode-se estipular que será as mudanças nos deveres da Segurança marítima?

A 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0, é um termo que descreve a atual transformação na maneira como produtos são fabricados e como os sistemas industriais operam. Ela se baseia na integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT), computação em nuvem, big data, robótica avançada e impressão 3D, entre outros.

A 4ª Revolução Industrial está moldando a evolução da sociedade no mar de várias maneiras, desde a transformação da economia marítima até os desafios e oportunidades em segurança, geopolítica, soberania e sustentabilidade ambiental. A Indústria 4.0 está transformando profundamente a economia marítima. A IoT, inteligência artificial (IA), big data e computação em nuvem estão sendo aplicadas em navios, portos e logística marítima, otimizando operações, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

De acordo com o Congresso de Desempenho Portuário, os principais portos do mundo, quando comparados de maneira mais lucrativa tanto no sentido da eficácia quanto da eficiência, trabalham hoje com IoT e IA.

A movimentação de mercadorias por meio do transporte marítimo aumentou significativamente nas últimas décadas. Verifica-se que a atividade portuária tem potencial para um maior crescimento, considerando os diferenciais que o modal de transporte marítimo tem, como por exemplo, o baixo o custo, o alto volume de movimentação e os baixos índices de poluição. Neste cenário, os portos precisam de maior agilidade, competitividade e eficiência. Assim, investimentos em tecnologia e inovação são essenciais. O estudo teve como

objetivo identificar as inovações e tecnologias utilizadas em grandes portos mundiais. Trata-se de uma pesquisa descritiva e documental realizada em oito sites eletrônicos dos maiores portos mundiais, com uso das palavras inovação e tecnologia. Os resultados do estudo evidenciam um crescente uso de inteligência artificial, ferramentas de OIT, sistemas compartilhados e automatização para otimizar o fluxo de informações, produtos e pessoas. Através de dados compartilhados, é possível atingir níveis de excelência nas operações portuárias e integração deste modal com os outros necessários para a entrega final do produto. Essa nova realidade tem potencial para contribuir na redução de custos das operações, por meio da eliminação de desperdícios, tornando os portos mais eficientes e competitivos. Cabe destacar que a automatização das operações portuárias poderá aumentar a segurança na atividade portuária.

Rank	Porto	Volume (Milhão TEU)				
		2018	2017	2016	2015	2014
1	Xangai, China	42.01	40.23	37.13	36.54	35.29
2	Singapura	36.60	33.67	30.90	30.92	33.87
3	Shenzhen, China	27.74	25.21	23.97	24.20	24.03
4	Ningbo-Zhoushan, China	26.35	24.61	21.60	20.63	19.45
5	Guangzhou Harbor, China	21.87	20.37	18.85	17.22	16.16
6	Busan, Coreia do Sul	21.66	20.49	19.85	19.45	18.65
7	Hong Kong, S.A.R., China	19.60	20.76	19.81	20.07	22.23
8	Qingdao, China	18.26	18.30	18.01	17.47	16.62
9	Tianjin, China	16.00	15.07	14.49	14.11	14.05
10	Jebel Ali, Dubai, EAU	14.95	15.37	15.73	15.60	15.25
11	Rotterdam, Holanda	14.51	13.73	12.38	12.23	12.30
12	Port Klang, Malaysia	12.32	13.73	13.20	11.89	10.95

Fonte: Adaptado de World Shipping Council, 2018.

Da mesma forma, a 4ª Revolução Industrial está impulsionando inovações em Segurança Marítima, com o desenvolvimento de sistemas de vigilância marítima avançados, drones marítimos, tecnologias de detecção e monitoramento de ameaças. A digitalização também está transformando as operações de segurança, permitindo uma resposta mais rápida a emergências, melhor coordenação entre agências e uma maior capacidade de antecipar e mitigar riscos.

Conclui-se que a concomitância de evolução de como proteger um entorno marítimo junto ao que proteger no meio econômico industrial é sem dúvidas o maior desafio. Haja vista que para a correta prestação a Segurança marítima é demandado uma constante vigilância; mesmo que tal vigilância mude a cada década de inovação constante.

VIII. Análise do efeito da Operação Guinex e o Teatro de Operações

O estudo da região do Golfo da Guiné e seus fenômenos socioeconômicos e políticos denotam uma variedade de atenuantes complexo ao tema "segurança marítima", uma vez que é possível entender a ameaça regional como assimétrica. A metodologia empregada no artigo, em razão da análise das relações de poder inseridas no trecho o qual o emprego naval brasileiro pela operação GUINEX e nas repercussões dessa atuação, é o empírico-analítico, baseado na experimentação direta e na lógica empírica.

Iniciando o capítulo com teor analítico da operação e seus efeitos, impele-se a definição da leitura a qual se dá o cenário. Sendo assim, é notório definir que o estudo identifica os princípios da oceanopolítica como linha predominante na análise diante a geopolítica.

A oceanopolítica e a geopolítica são campos de estudo que frequentemente se entrelaçam, embora cada uma delas tenha suas próprias características distintas e áreas de foco. A geopolítica, como delineada por acadêmicos como Halford Mackinder e Nicholas Spykman, tradicionalmente concentra-se nas relações de poder entre os Estados-nação e as dinâmicas geopolíticas em terra firme. Segundo Mackinder, em sua teoria do Heartland, a dominação geopolítica de uma região central na Eurásia garantiria o controle sobre o "mundo insular" ao redor. Mackinder sintetiza suas teorias em sua mais célebre frase: "Quem domina a Europa Oriental controla o Heartland; quem domina o Heartland controla a World Island; quem domina a World Island controla o mundo" (apud MELLO, 1999, p. 56). Já Spykman, em sua teoria do Rimland, argumenta que as áreas costeiras e peninsulares são de importância estratégica primordial. Em relação a geografia, seus escritos *Geography and foreign policy I* e *Geography and foreign policy II*, ambos publicados em 1938, apresentam a preocupação do autor com a relação dos aspectos geográficos de um Estado-nação em sua política externa, onde é destacável sua célebre frase: "ministros vêm e ministros vão, mesmo os ditadores morrem, mas as cordilheiras permanecem imperturbáveis" (SPYKMAN, 1938, p. 29, tradução nossa).

Fig. 4. A oposição Heartland e Rimland

Para Spykman, o RimLand era tido como: Uma região intermediária situada entre o Heartland e os mares marginais. Ele funciona como uma vasta zona amortizadora no conflito entre o poder marítimo e o poder terrestre. Com vistas para ambas as direções, ele tem uma função anfíbia e deve defender-se em terra e no mar. No passado, ele teve de lutar contra o poder terrestre do Heartland e contra o poder marítimo das ilhas costeiras da Grã-Bretanha e do Japão. É na sua natureza anfíbia que está a base de seus problemas de segurança. (SPYKMAN, 1944, p. 41 apud MELLO, 1999, p. 122).

Por outro lado, a oceanopolítica, como discutida por autores contemporâneos como Klaus Dodds e Peter Jacques, volta-se especificamente para questões relacionadas aos oceanos e mares. Dodds, em seu trabalho sobre geopolítica marítima, explora como a geografia dos oceanos influencia as estratégias de poder e os interesses políticos dos Estados costeiros e potências marítimas. Jacques, por sua vez, examina as implicações políticas e ambientais da governança dos oceanos, destacando a interconexão entre políticas nacionais e internacionais que moldam a utilização e conservação dos recursos marinhos. O oceano Atlântico gradativamente tem

sido reconhecido como um importante espaço para o ciclo vital do estado brasileiro em todas as suas perspectivas: física, cultural, econômica, legal e institucional (BORGESSE: 1998, 23)

Enquanto a geopolítica tradicionalmente se concentra em questões terrestres, como fronteiras territoriais, recursos naturais e relações interestatais, a oceanopolítica amplia esse escopo para incluir uma variedade de preocupações específicas dos oceanos. Isso inclui temas como a exploração sustentável dos recursos marinhos, a segurança marítima, a conservação ambiental, a governança dos mares e a proteção dos direitos das comunidades costeiras e povos indígenas.

Ambos os campos compartilham uma preocupação com o exercício de poder e influência sobre espaços geográficos, embora a oceanopolítica reconheça a singularidade dos oceanos como um ambiente global único que apresenta desafios e oportunidades únicas. Enquanto a geopolítica continua a desempenhar um papel fundamental na análise das dinâmicas globais de poder, a oceanopolítica emerge como uma disciplina interdisciplinar cada vez mais importante para enfrentar os desafios do século XXI relacionados aos oceanos e mares. "É a partir dos conceitos da Oceanopolítica, e não da Geopolítica, que deve ocorrer o entendimento da importância da ocupação dos espaços oceânicos" (BARBOSA, 2012)

A partir de fontes de enunciados operativos e da documentação própria dos órgãos responsáveis pela atuação constante na defesa nacional marítima, ainda se confirma a colocação do Ex Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Junior, o qual concluiu "O espaço oceanopolítico de interesse do Brasil tem dimensões superiores ao Oceano Atlântico Sul, o que impõe imperativos estratégicos de elevada complexidade política, estratégica, científica, ambiental e econômica. Sendo oportuno relembra, que ainda estamos desenvolvendo o conhecimento sobre os processos e os recursos dos oceanos. Nesse sentido, é determinante a presença do estado, do Brasil, em nosso espaço oceanopolítico." (BARBOSA, 2012)

O Entorno estratégico é a área de prioridade para a defesa nacional do Brasil, que inclui a América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica. Cabe destacar, a Política Nacional de Defesa (PND) estabelece que, ademais as regiões onde se concentram os poderes político e econômico, deve-se atentar à faixa de fronteira, à Amazônia e ao Atlântico Sul.

O Atlântico Sul é a região delimitada geoestrategicamente ao Norte pelo paralelo 16N; ao Sul pelo Continente Antártico; a Leste pelo litoral africano e a Oeste pela América do Sul (PND). "O limite de 16° N tem o propósito de englobar três importantes áreas: a que abrange o espaço entre os salientes nordestino e o ocidental africano, o Mar do Caribe e o litoral brasileiro do hemisfério Norte", segundo define o Plano Estratégico da Marinha (PEM) 2040 (2020, p. 18). Dessa forma, é evidente a necessidade e obrigação de atuação das forças nacionais na região a fim de prover segurança e garantia da defesa nacional.

Fig. 5. Entorno Estratégico

A Marinha Brasileira enfrenta o desafio da pirataria no Golfo da Guiné adotando uma abordagem abrangente e multifacetada, que incorpora princípios de combate assimétrico para conter essa ameaça e fortalecer a segurança marítima na região. A análise conceitual proposta por Galula, ao abordar a natureza do conflito, pode ser entendida à luz do que a literatura contemporânea define como guerra assimétrica ou guerra de quarta geração. Ou seja, não é possível a adequação pura de conceitos máximos da guerra ao se tratar de um inimigo assimétrico. Nessa perspectiva, a insurgência se manifesta predominantemente como um conflito assimétrico, refletindo a complexidade das dinâmicas presentes na região do Golfo da Guiné. A Desproporção da força entre os oponentes no campo de batalha e essencialmente da disparidade entre seus recursos materiais e financeiros (GALULA, 1964, 2006). De maneira intuitiva, Galula apresentou quase 20 anos antes de LIND et al (1989) uma proto-definição das guerras de 4ª geração quando parafraseou Clausewitz (DAVIS, 2006) e apresentou a definição de “insurgência é a 23ª implementação da política de um partido, dentro de um país, empregando todos os meios” (GALULA, 1964, 2006, p. 3). Uma nova geração de inimigos aprendeu que a tecnologia militar convencional, ao invés de ser um fardo, é uma bênção. Eles aprenderam que nossas forças armadas são mais eficazes quando usadas como bode expiatório político e, em alguns casos, que podem ser derrotadas sem muita luta, fazendo-nos gastar tempo e energia perseguindo sombras. (HAMMAS,2006). No que tange a Operação Guinex, a natureza de ação permite categorizar as manobras efetivamente como presença ativa na preservação do poder e autoridade marítima da região as Marinhas corroborando para a segurança da área. Pode-se inferir que a própria concepção de não entrar em confronto direto tendo enfoque na neutralização do processo ao invés do combate, reverbera parâmetros novos aos quais a própria presença de autoridades internacionais é uma ação efetiva.

Como a área está no entorno estratégico do Brasil, não há interesse geopolítico brasileiro na militarização do Atlântico Sul, e se o nosso país pretende ter protagonismo na sua área de influência, o apoio brasileiro no combate a tais ilícitos em cooperação com os países dessa região seria fundamental para a projeção do país junto aos governos locais, bem como no cenário internacional. (Tito, 2020)

A diminuição das ocorrências de pirataria no Golfo da Guiné tem sido um tema relevante nos últimos anos. De acordo com dados recentes, em 2021, o número de atos de pirataria

marítima no Golfo da Guiné desceu para 132, representando o valor mais baixo desde 1994. Esta redução é atribuída a esforços integrados para garantir a segurança marítima na região, refletindo um declínio nas ocorrências de pirataria e um aumento da segurança marítima. Além disso, estudos indicam que houve uma diminuição no Nível Médio de periculosidade para a Guiné entre 2016 e 2021, o que sugere uma melhoria na situação em termos de risco de pirataria na região.

A Marinha do Brasil contribui significativamente para a proteção dos interesses do Brasil no Golfo da Guiné através de operações como a "Guinex", que visam garantir a segurança marítima na região. A presença da Marinha do Brasil nesses cenários, como evidenciado pela participação no "Grand African Nemo 2023", fortalece os laços diplomáticos e a cooperação militar, além de apoiar a política externa brasileira

Essas ações não só promovem a segurança marítima, mas também salvaguardam os interesses nacionais do Brasil no mar, demonstrando o compromisso do país com a estabilidade e a segurança na região do Golfo da Guiné.

Fig. 6. Estatísticas de ocorrência de crimes relacionados a pirataria na região do Golfo da Guiné

Ao analisar os documentos oficiais da Marinha do Brasil, as diretrizes da Constituição Brasileira e as orientações da Operação Guinex, é possível inferir que essa operação representa uma ação de extrema importância para a manutenção da soberania no entorno estratégico e para a segurança marítima. No contexto da oceanopolítica, a Operação Guinex desempenha um papel crucial na política externa brasileira, sendo essencial para a projeção de poder e a defesa dos interesses nacionais. Essa operação não apenas fortalece a presença do Brasil no Golfo da Guiné, mas também promove a cooperação regional, o desenvolvimento tecnológico e a segurança marítima na região, alinhando-se com os princípios da Constituição e as metas estabelecidas no PEM 2040. Através de ações como a Operação Guinex, a Marinha do Brasil reafirma seu compromisso com a estabilidade e a segurança, contribuindo para a construção de um ambiente marítimo seguro e para a defesa dos interesses estratégicos do país.

IX. Conclusão

Assim como descrito no decorrer do Artigo, é perceptível após os conhecimentos supracitados a importância tanto geopolítica quanto econômica para o território brasileiro. A

pirataria marítima e o roubo de petróleo emergiram como problemas prementes, ameaçando não apenas a segurança dos navios e tripulações que navegam na região, mas também impactando negativamente as economias locais e globais. A instabilidade política, a geografia favorável aos piratas e a sofisticação crescente de suas operações contribuem para a persistência desses problemas.

Para enfrentar essa realidade, várias medidas de segurança foram implementadas, incluindo a proteção dos navios, treinamento da tripulação e contratação de empresas de segurança privada. No entanto, essas medidas têm custos significativos, afetando as operações comerciais e aumentando os prêmios de seguro.

Além disso, as repercussões das atividades criminosas no Golfo da Guiné se estendem além das fronteiras da região, afetando as rotas comerciais internacionais e impondo custos adicionais às empresas e países envolvidos.

Portanto, a colaboração entre os países do Golfo da Guiné e a comunidade internacional é essencial para lidar eficazmente com os desafios de segurança enfrentados na área.

Diante das análises realizadas sobre a presença e as ações do Brasil na região do Golfo da Guiné, torna-se evidente a importância estratégica atribuída pelo país a essa área. A necessidade de combater a pirataria e outros crimes marítimos, bem como de proteger os interesses nacionais, impulsiona a atuação da Marinha do Brasil (MB) nesse contexto.

A Política Nacional de Defesa (PND) estabelece diretrizes claras sobre a defesa da pátria e a coordenação das ações do país nesse sentido. O Brasil busca garantir sua soberania e interesses nacionais, promovendo a paz, o diálogo e a cooperação internacional.

Os Objetivos Nacionais de Defesa (OND), inseridos na PND, orientam as iniciativas do Brasil na região do Golfo da Guiné, destacando-se a participação em fóruns internacionais e a cooperação com outras nações.

Documentos como o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) e a Estratégia Nacional de Defesa (END) complementam essa visão, delineando estratégias para a defesa do país e a atuação da MB em ambientes marítimos distantes da costa brasileira.

A atuação articulada entre militares e diplomatas, conforme preconizado nos documentos mencionados, fortalece a capacidade do Brasil de defender seus interesses no exterior e promover parcerias estratégicas com outras nações.

Ao analisar a atuação do Brasil na região da Guiné-Bissau, é possível observar o compromisso do país em garantir sua soberania e defender seus interesses estratégicos no entorno estratégico brasileiro, que abrange a América do Sul, o Atlântico Sul, a Costa Ocidental da África e a Antártica.

A multilateralidade proporcionada pela ZOPACAS oferece ao Brasil uma oportunidade significativa de destacar-se e liderar iniciativas na área do Golfo da Guiné, alinhadas com seus objetivos estratégicos e preocupações com a segurança marítima.

A atuação das Forças Armadas, especialmente da Marinha do Brasil, é essencial para concretizar os objetivos estratégicos nacionais e garantir a segurança marítima tanto em águas jurisdicionais brasileiras quanto em regiões estratégicas como o Atlântico Sul e a região da Guiné. Desempenhando um papel fundamental na defesa da pátria, garantindo os poderes constitucionais, a lei e a ordem, além de apoiar a política externa do país, a Marinha do Brasil cumpre o que a ela é preconizada.

Sua participação nas operações no Golfo da Guiné é fundamental para fortalecer os laços estratégicos e diplomáticos com os países da região, desde 2014.

As operações de Obangame Express (OE) e da Grand African Nemo, e em 2021 a primeira edição da Guinex permitiram o desenvolvimento de capacidades operativas e o aumento da interoperabilidade entre as marinhas dos países participantes, além de reforçar a presença estratégica do Brasil no Atlântico Sul. A realização dessas comissões operativas é uma demonstração concreta do compromisso do Brasil com a segurança marítima internacional e a cooperação regional, alinhando-se com os objetivos estratégicos delineados nos documentos oficiais de defesa do país.

Além disso, a segurança marítima é uma preocupação fundamental para os países ocidentais, historicamente destacada por pensadores como Alfred Thayer Mahan e contemporaneamente ampliada por estudiosos como Geoffrey Till. Essa evolução conceitual reflete a complexidade das questões envolvendo os oceanos e mares, indo além das ameaças tradicionais para abranger desafios emergentes como a segurança energética e a proteção ambiental.

Em conclusão, a análise da Operação Guinex e seus efeitos remete à compreensão da oceanopolítica como um dos principais elementos da análise geopolítica contemporânea. Nesse contexto, a Operação Guinex se destaca como uma iniciativa estratégica da Marinha do Brasil para promover a segurança marítima no Golfo da Guiné, uma região de interesse estratégico para o país. A participação do Brasil nesse cenário contribui não apenas para a proteção dos interesses nacionais no mar, mas também para a promoção da cooperação regional, o fortalecimento dos laços diplomáticos e a projeção de poder no âmbito internacional.

Através de ações como a Operação Guinex, a Marinha do Brasil demonstra seu compromisso com a estabilidade e a segurança na região do Atlântico Sul, alinhando-se com os princípios da Constituição Brasileira e as metas estabelecidas no PEM 2040. Essa operação representa não apenas uma resposta eficaz às ameaças à segurança marítima, mas também um esforço coordenado para promover o desenvolvimento tecnológico e a cooperação regional, contribuindo assim para a construção de um ambiente marítimo seguro e para a defesa dos interesses estratégicos do Brasil.

É notório pelos estudos voltados a guerra assimétrica citados no artigo que a pura implementação de táticas de defesa em razão de guerra tradicional não urge uma eficiente resposta a problemática econômica e política da pirataria na região. Entretanto, uma presença ativa de bloqueio operacional dos atos ilícitos na região tem surtido efeito eficiente com redução de perdas e riscos a vida humana e ao fluxo econômico internacional, criando uma nova dinâmica de confronto, a qual, de acordo com teóricos como o Capitão de Mar e Guerra Alexandre Tito dos Santos Xavier e Galula citados no texto, recondiciona o Teatro de Operações a uma vantagem adaptativa das autoridades nacionais presentes na região.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Aspirante Caio Eduardo Bastos Reis Cordovil:
Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura.

Aspirante Enzo Grandini Pinto: Elaboração do manuscrito; Análise e interpretação de dados.

Aspirante Breno Caetano Alves: Revisão intelectual do manuscrito

Aspirante Carlos Henrique Lima Caridade: Aquisição de dados

Odilon Lugão Monteiro: Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Tito, Alexandre. Desvendando os Jogos de Guerra: uma introdução no assunto. Publicado em 2022, sendo uma das únicas fontes no Brasil sobre o assunto.
- BRIGOLA, Higor Ferreira. As relações geopolíticas dos EUA com a América do Sul na gestão de Barack Obama (2009-2016): continuidade ou rupturas na política externa estadunidense? 2020.383f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, 2020.
- Dodds, Klaus & Hemmings, Alan & Roberts, Peder. (2017). Handbook on the Politics of Antarctica.
- BARBOSA JÚNIOR, Ilques. Oceanopolítica: conceitos fundamentais, a Amazônia Azul. In Amazônia Azul: política, estratégia e direito para o Oceano do Brasil. Rodrigo F. More e Ilques Barbosa Junior (org.). Rio de Janeiro: Femar/SaGServ, 2012, p. 205-231
- DUALIBE, Ribeiro e Cutrim. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO SETOR PORTUÁRIO: UM ESTUDO NOS GRANDES PORTOS. VII CIDESPORT Congresso Internacional de Desempenho Portuário. Disponível em: <
https://www.researchgate.net/publication/346404071_INOVACAO_E_TECNOLOGIA_NO_SETOR_PORTUARIO_UM_ESTUDO_NOS_GRANDES_PORTOS>. Acesso em 20 de mar. De 2024.
- MACKINDER, H. J. The Round World and the Winning of the Peace. Foreign Affairs, vol. 21, n. 4, July, 1943.
- MEIRA MATTOS, Carlos de. Geopolítica e modernidade: a geopolítica brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2002.
- MELLO, Leonel Itaussu Almeida. Quem tem medo da Geopolítica? São Paulo: Edusp; Hucitec, 1999.
- Vianna, Gilberto. Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia apresentada ao Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE), 2018.
- David Galula: his life and intellectual context.1. ed. Carlslile: US Army War College Strategic Studies Institute, 2010.
- Livro Branco de Defesa Nacional. Brasília, DF, 2016b. Versão sob apreciação do Congresso Nacional. Lei Complementar n. 97/1999, art. 9º, § 3º. Disponível em: .Acesso em: 24 fev. 2024.
- FAN, Ricardo. Guinex-II: operação no Golfo da Guiné visa aumentar a segurança marítima no Atlântico Sul. DefesaNet, Rio de Janeiro, 20 de jun. de 2022. Disponível em: <
<https://www.defesamet.com.br/aviacao/guinex-ii-operacao-no-golfo-da-guine-visa-aumentar-a-seguranca-maritima-no-atlantico-sul/>>. Acesso em: 22 de mar. De 2024.
- JUNIOR, José Carlos de Souza. A ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL NO APOIO AO COMBATE DE ATIVIDADES ILÍCITAS NO GOLFO DA GUINÉ. 2022. Disponível em <
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/42479/1/Souza%20Junior_A%20atua%C3%A7%C3%A3o%20da%20Marinha%20do%20Brasil%20no%20apoio%20ao%20combate%20de%20atividades%20il%C3%ADcitas%20no%20Golfo%20da%20Guin%C3%A9.pdf>. Acesso em: 25 de mar. 2024.
- Marinha do Brasil tem participação inédita na Comissão Grand African NEMO 2019. Marinha do Brasil, Rio de Janeiro, 29 de out. de 2019. Disponível em: <
<https://www.marinha.mil.br/noticias/marinha-do-brasil-tem-participacao-inedita-na-comissao-grand-african-nemo-2019>>. Acesso em: 20 de mar. De 2024.
- SANTOS, Luiz Felipe Lima. GUINEX, COMISSÃO CAPITANEADA PELA MARINHA DO BRASIL A PARTIR DE 2021 NO GOLFO DA GUINÉ: qual a sua importância para o Brasil? 2021. Disponível em <
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br/egn/files/CEMOS_053_DIS_CC_CA_FELIP_E%20LIMA.pdf>. Acesso em: 26 de mar. De 2024.
- Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Ministério da Defesa, Rio de Janeiro, 25 de set. de 2023. Disponível em: <
<https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/foruns-internacionais-1/zona-de-paz-e-cooperacao-do-atlantico-sul-zopacas>>. Acesso em: 22 de mar. de 2024.
- WIEMER, F. E. S. A Concepção Político-Estratégica e a Atuação Internacional da Marinha do Brasil. Revista da Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, v.18, n.2, p.189-206, jul/dez, 2012.
- WILLRICH, Emili. A Geopolítica e o Entorno Estratégico Brasileiro (2012 e 2016). Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. São Paulo-SP, 2018.
- Fig. 1. Wikimedia/CC
- Fig. 2. International Maritime Bureau (IMB). 2021
- Fig. 3. International Maritime Bureau (IMB). 2021

Fig 4. Revista de Geopolítica, v. 13, nº 3, p. 1-19, jul./set. 2022.

Fig 5. BRASIL. Livro Branco de Defesa Nacional. Ministério da Defesa. Brasília, 2020.

Fig 6. Tito, Alexandre, Pirataria no Golfo da Guiné: aumento da militarização no entorno estratégico brasileiro.2020

Tabela 1. Fernandes, Sérgio Eduardo. PIRATARIA NO GOLFO DA GUINÉ: desafios e oportunidades para a Marinha do Brasil. 2022.

Apêndice